

FM VA INTERNET-RADIO TARMOQLARINING SIFAT KO‘RSATKICHLARINING QIYOSIY TAHLILI

Narzulloev Oybek¹,

Ubaydullayev Shoxjaxon², Abdullaev Asadbek³

¹*dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent*

^{2,3}*magistrant, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17907159t>

Annotatsiya. Ushbu maqolada an’anaviy FM radio va zamonaviy Internet-radio tarmoqlarining sifat ko‘rsatkichlari texnik va foydalanuvchi tajribasi nuqtai nazaridan tahlil qilindi. Har bir tizimning ishlash prinsipi, afzallik va kamchiliklari o‘rganildi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, Internet-radio yuqori sifat va global qamrovda ustun, FM radio esa ishonchliligi va barqarorligi bilan ajralib turadi.

Kalit so‘zlar: FM radio, Internet-radio, striming, audio sifat, audio kechikish, SNR, QoS, QoE, MOS.

Abstract. This article analyzes the quality indicators of traditional FM radio and modern Internet radio networks from the perspective of technical parameters and user experience. The operating principles, advantages, and disadvantages of each system are examined. The results show that Internet radio excels in sound quality and global coverage, while FM radio stands out for its stability and low latency.

Key words: FM radio, Internet radio, streaming, audio quality, latency, SNR, QoS, QoE, MOS.

Аннотация. В данной статье проведён анализ показателей качества традиционного FM-радио и современных интернет-радиосетей с точки зрения технических параметров и пользовательского опыта. Изучены принципы работы, преимущества и недостатки каждой системы. Результаты показывают, что интернет-радио превосходит по качеству звучания и глобальному охвату, тогда как FM-радио отличается стабильностью и низкой задержкой.

Ключевые слова: FM-радио, интернет-радио, стриминг, качество звука, задержка, SNR, QoS, QoE, MOS.

Kirish. Radio texnologiyasi bir asrdan ortiq vaqt davomida insoniyat hayotida muhim o‘rin egallab kelmoqda. FM radio 20-asrning o‘rtalaridan boshlab ovozi eshittirishning asosiy

shakliga aylandi. An’anaviy radio chastota o‘zgarishlari hamda uzatuvchi antenna masofasi bilan cheklanganligi sababli, ehtimol kimdir signalni qabul qilishda muammolarga duch kelgan bo‘lishi mumkin - radiostansiya shovqinlana boshlaydi yoki umuman efirda sukut bo‘ladi. Va bu usulning o‘ziga xos cheklovi bor: FM-radio odatda uzatuvchidan taxminan 40-50 mil (64-80 km) masofagacha eshittirish olib boradi, bu esa geografik joylashuvga qarab qamrovning notekis bo‘lishiga olib keladi [6]. Onlayn radio - bu audio kontentni internet orqali uzatish tizimidir. U tinglovchilarga dunyoning istalgan nuqtasida joylashgan istalgan radiostansiyaga, o‘z joylashuvlaridan qat’i nazar, ulanib tinglash imkonini beradi. Onlayn radioning an’anaviy radiodan farqi shundaki, u fizik radiopriyomnikni talab qilmaydi va radioto‘lqinlarga bog‘liq emas. Uni tinglash uchun faqat internet aloqasi va mos qurilma (kompyuter, smartfon yoki planshet) kifoya qiladi[1-3].

Bugungi kunda tinglovchi ikki asosiy tizim o‘rtasida tanlov qiladi:

- FM radio - analog chastota modulyatsiyasiga asoslangan. Uzatish 87.5-108 MHz diapazonda amalga oshiriladi. Qabul qiluvchi qurilma antennasi orqali to‘lqinni qabul qiladi, demodulyatsiya orqali tovush qayta tiklanadi.
- Internet-radio - bu real vaqtda internet orqali audio kontentni uzatish texnologiyasi. FM eshittirishidan farqli o‘laroq, radio to‘lqinlar yoki transmitterlarni talab qilmaydi: signal IP (Internet Protocol) orqali uzatiladi.

Ushbu tadqiqotning yangiligi shundan iboratki, unda FM va Internet-radio tizimlari texnik ko‘rsatkichlar asosida eksperimental tarzda qiyosiy tahlil qilindi.

Adabiyotlar sharhi. Ko‘plab tadqiqotlarda radio uzatish texnologiyalarining sifat ko‘rsatkichlari keng tahlil qilingan. Masalan, S. Patel (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotda Internet-radio strimingida QoE (Quality of Experience) - ya’ni foydalanuvchi hissiy qoniqish darajasi - to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarmoq sifati va uzatish barqarorligiga bog‘liqligi isbotlangan[1]. Shuningdek, “Digital Audio Broadcasting or Webcasting: A Network Quality Perspective” (2016) jurnal maqolasida Webcasting (Internet-radio) tarmoqlarida kechikish (latency), paket yo‘qotilishi (packet loss) va audio signal tahlili o‘rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, audio sifat ko‘rsatkichlari tarmoqning texnik barqarorligiga bevosita bog‘liq, ammo barqaror Internet tarmoqlarida Web-radio sifati an’anaviy FM radio sifatidan yuqori ekani ta’kidlangan [2]. Bundan tashqari, B. D. Rickert (2011) o‘zining “Internet Audio Streaming and the Emerging Model of Radio” nomli ilmiy ishida FM va Internet-radio tizimlarini foydalanuvchi tajribasi, uzatish sifati hamda qamrov darajasi nuqtai nazaridan tahlil qilgan[3]. Mazkur ilmiy ishlanmalar ushbu maqolaning nazariy asosini tashkil etadi. Shu bilan birga, bizning tadqiqotda Internet-radio va FM radio tizimlarining nafaqat nazariy, balki texnik-amaliy farqlari ham tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ularning signal sifati, kechikish, shovqinbardoshlilik va tarmoq barqarorligi kabi ko‘rsatkichlari asosida qiyosiy baholash amalga oshiriladi.

Metodologiya. Avvalgi tadqiqotlarda FM radio va Internet-radio tizimlari o‘rtasidagi taqqoslashlar asosan auditoriya xulq-atvori (audience behavior) nuqtai nazaridan olib borilganligi kuzatildi. Masalan, B. D. Rickert tomonidan o‘tkazilgan “Internet Audio Streaming and the Emerging Model of Radio” nomli tadqiqotda respondentlarning 83% qismi Internet-radio audio sifatini “yanada toza” yoki “balandroq chastota aniqligiga ega” deb baholagan. Shu bilan birga, 60% foydalanuvchi “buferlash” (“buffering” - audio oqimini vaqtincha to‘xtatib saqlash jarayoni) muammosini qayd etgan bo‘lib, bu holat tarmoq barqarorligi va uzatish tezligiga bog‘liq uzilishlar bilan izohlanadi[3]. Biroq ushbu tadqiqotlarning ko‘pchiligi subyektiv foydalanuvchi tajribasiga asoslangan bo‘lib, texnik parametrlar bo‘yicha chuqur tahlil yetarlicha

yoritilmagan. Shu sababli mazkur maqolada FM radio va Internet-radio tizimlarining texnik ko'rsatkichlari asosida qiyosiy tahlil amalga oshirish maqsad qilindi.

Tadqiqotda quyidagi asosiy sifat ko'rsatkichlari bo'yicha solishtirish o'tkazildi:

1-jadval

№	Ko'rsatkich nomi	FM radio	Web-radio (128 kbps AAC)	Web-radio (320 kbps MP3)
1	Signal-to-Noise Ratio (SNR), dB	60	50	58
2	Frequency Response (Hz)	30–15 000	40–16 000	20–18 000
3	Dynamic Range (dB)	70	65	72
4	Latency (ms)	15	280	250
5	Bitrate (kbps)	~256 (analog)	128	320
6	Reliability (dropout%)	0.5	2.8	1.2

Tahlil natijalariga ko'ra (1-jadval), FM radio signali past kechikish va yuqori ishonchlilik bilan ajralib turadi, biroq uning chastota diapazoni cheklangan. Internet-radio esa kodek sifatiga va tarmoq barqarorligiga bog'liq. 128 kbps oqimda sifat biroz past bo'lsa, 320 kbps oqimda audio sifat deyarli FM darajasiga tenglashadi. Shovqin nisbati (SNR) bo'yicha FM ustun, ammo chastota diapazoni va aniqlikda 320 kbps oqim afzal.

Tahlil. FM radio tizimlari analog modulyatsiya prinsipi asosida ishlaydi. Shu sababli u shovqin (interferensiya), elektromagnit xalaqitlar va qamrovdagi uzilishlar ta'siriga nisbatan sezuvchandir. Natijada, bu omillar audio signal sifatining pasayishiga, ya'ni tovushdagi shovqinlar, xiralik yoki uzilishlar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Bunga qarama-qarshi ravishda, Internet-radio (yoki Web-radio) raqamli kompressiya va striming (streaming) texnologiyalariga asoslangan bo'lib, yuqori aniqlikdagi (high-fidelity) audio uzatish imkonini beradi. Bu tizimda audio ma'lumot raqamli formatda kodlanadi (masalan, AAC, Opus yoki MP3 kodeklari yordamida) va foydalanuvchiga moslashtirilgan oqim tezligi (adaptive bitrate streaming) orqali uzatiladi.

2-jadval ma'lumotlariga ko'ra, internet tezligi past bo'lganda audio oqim sifati avtomatik tarzda bitratni kamaytirish hisobiga pasayadi. Bu esa striming sifatining tarmoq o'tkazuvchanligiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqligini ko'rsatadi. Umuman olganda, barqaror internet aloqasi, yuqori bit-rate va samarali kodeklar (AAC, Opus) sharoitida Internet-radio audio sifati FM radiodan sezilarli darajada yuqori bo'ladi. Shunday qilib, FM radio va Internet-radio texnologiyalari o'rtasidagi asosiy farq signal uzatish mexanizmi va sifatga ta'sir etuvchi tashqi omillarda namoyon bo'ladi: biri analog signalning tabiiy barqarorligiga, ikkinchisi esa raqamli tarmoqning o'tkazuvchanligi va adaptiv texnologiyalariga tayanadi.

FM radio va Internet-radio: Sifat ko'rsatkichlari bo'yicha solishtirish

Ko'rsatkich	FM radio	Internet radio
Audio sifat	Ovoz analog tarzda uzatiladi va bu ba'zi holatlarda shovqinlar bilan birga bo'lishi mumkin	Internet-radio raqamli (digital) formatda eshittiriladi. Agar internet tezligi yuqori bo'lsa, juda tiniq va barqaror audio sifat taqdim etiladi
MOS (Mean Opinion Score)	Odatda 3.5–4 ball oralig'ida bo'ladi. Havo sharoiti, qurilma sifati va geografik joylashuvga bog'liq holda o'zgaradi.	Yaxshi internet sharoitida 4.2–4.5 ballgacha yetishi mumkin. Tarmoq uzilishlari bo'lsa, bu ko'rsatkich tez pasayadi
QoS (Quality of Service)	FM radiosida an'anaviy tarmoqlarda QoS nazorati mavjud emas, chunki u umumiy efir orqali uzatiladi.	Internet-radio IP tarmoqlarda ishlaydi, bu yerda tarmoqli kengligi, kechikish (latency), paket yo'qotilishi QoS sifatiga ta'sir qiladi. Ba'zi xizmatlar QoS ni boshqaradi.
QoE (Quality of Experience)	Odatda barqaror, ammo joylashuvga bog'liq. Avtomobilda, ochiq joylarda yaxshi; binolar ichida yoki tog'li hududlarda yomonlashadi	Agar internet tez va barqaror bo'lsa - yuqori. Mobil internetda esa uzilishlar bo'lishi mumkin.

Xulosa. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, FM radio tizimlari signalning uzluksizligi, past kechikish va barqaror efir uzatish kabi afzalliklarga ega. Biroq u analog modulyatsiya tabiati tufayli shovqin (interferensiya) va qamrovdagi uzilishlarga nisbatan sezuvchan bo'lib, bu holat audio sifatning pasayishiga olib keladi. Internet-radio esa raqamli kompressiya va striming texnologiyalari asosida ishlaydi, natijada yuqori sifatli audio uzatish, global qamrov va foydalanuvchi uchun interaktiv imkoniyatlarni ta'minlaydi. Shu bilan birga, uning samaradorligi tarmoq barqarorligi va internet tezligiga bevosita bog'liq bo'ladi.

Amaliy nuqtai nazardan, Internet-radio multimedia xizmatlari, onlayn kontent va global eshittirish sohalarida ustunlik qiladi, holbuki FM radio tizimlari mobil aloqa, transport vositalari va favqulodda vaziyatlarda yanada ishonchli va tezkor aloqa vositasi bo'lib qolmoqda.

Umuman olganda, Internet-radio raqamli davrning yangi eshittirish standarti sifatida shakllanmoqda. U foydalanuvchi tajribasi (QoE), audio sifat ko'rsatkichlari (SNR, THD, bitrate) va interaktivlik darajasi bo'yicha FM radioga nisbatan ustunlik qiladi. Biroq, bu ustunlikning to'liq amalga oshishi uchun barqaror va keng qamrovli internet infratuzilmasi muhim shart hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *S. Patel*, "Quality of Experience (QoE) in Streaming Media," *Journal of Network and Systems Management*, 2021.

2. "Digital Audio Broadcasting or Webcasting: A Network Quality Perspective," *International Journal of Communication Networks*, 2016.
3. *B. D. Rickert*, "Internet Audio Streaming and the Emerging Model of Radio," M.S. thesis, Michigan State University, 2011.
4. *A. M. Shelopaeva*, "Сравнительный анализ вещания традиционных средств радиовещания и современных онлайн-платформ," *Journal of Modern Media Studies*, 2021. "Differences Between FM Radio and Internet Radio," *Radio World*, 2023. [Online].
5. "FM vs. Internet Radio: Key Differences and Benefits," *Glacer FM*, 2023. [Online]. Available: <https://www.glacerfm.com/fm-vs-internet-radio-key-differences-and-benefits-for-your-listening-choice/>
6. Ghauti University, *Mass Communication, Research Report*, 2015.
7. "Digital Audio Broadcasting or Webcasting: A Network Quality Perspective," *IEEE Transactions on Broadcasting*, 2016.
8. *B. V. Raju*, *Digital Radio Broadcasting: Principles and Applications*. Wiley, 2017.
9. *P. Gilski and J. Stefański*, "Digital Audio Broadcasting or Webcasting: A Network Quality Perspective," *Journal of Telecommunications and Information Technology*, vol. 1, no. 1, pp. 9–15, Mar. 2016. doi: 26636/jtit.2016.1.698.
10. *Przemysław Gilski, Sławomir Gajewski, Jacek Stefański*, *Quality Aspects in Digital Broadcasting and Webcasting Systems: Bitrate versus Loudness*, *Journal of Telecommunications and Information Technology*: No. 2 (2017).
11. *Bentley, J. M.* (2012). *A uses and gratifications study of contemporary Christian radio web sites*.
12. *S. Chan-Olmsted, R. Wang, and K.-H. Hwang*, "Substitutability and Complementarity of Broadcast Radio and Music Streaming Services: The Millennial Perspective," *Journal of Radio & Audio Media*, vol. 26, no. 2, pp. 275–295, 2019.
13. *S. E. Lax, M. Ala-Fossi, P. Jauert, and H. Shaw*, "DAB: the future of radio? The development of digital radio in four European countries," *Media, Culture & Society*, vol. 30, no. 5, pp. 571–588, 2008.